

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ И ПРАВО СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ.

Нортураев Сухроб Эркин угли

(Каршинский государственный университет

докторант кафедры истории Узбекистана)

Тел:+998993325141

sukhrobnorturayev26@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15646041>

Аннотация. В статье собраны сведения об истории развития средств массовой информации, а также истории развития телевидения. В качестве информации упоминается, что законы в сфере средств массовой информации отражены в действующих статьях и закреплены в законодательстве.

Ключевые слова: средства массовой информации, телевидение, радио, кинохроника, программы, газета, журнал, пресса, закон, документальное кино, телекоммуникации.

Annotatsiya. Maqolada ommaviy axborot vositalarning rivojlanish tarixi hamda shuning bilan birga telivediniyaning rivojlanishi tarixi haqida ma'lumotlar to'plangan. Ommaviy axborot vositalaridagi qonunlarning bugungi kundagi moddalarda aks etish va qonunlarda mustahkamlanganligi ma'lumot sifatida aytib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ommaviy axborot vositalari, telivediniya, radio, kinoxronikal, dasturlar, gazeta, jurnal, matbuot, qonun, hujjatli kino, telekommunikatsiya.

Annotation. The article collects information about the history of the development of mass media, as well as the history of the development of television. The reflection of laws on mass media in today's articles and their consolidation in laws are mentioned as information.

Keywords: Mass media, television, radio, newsreels, programs, newspapers, magazines, press, law, documentary films, telecommunications.

Средства массовой информации, как мы знаем, являются средством доставки информации широкой публике через газеты, журналы, информационные бюллетени теле-, радио-, видео-, кинохроникальные программы, веб-сайты в общедоступных телекоммуникационных сетях или посредством них.

Согласно статье 1 Закона Республики Узбекистан "О средствах массовой информации" под средствами массовой информации понимаются газеты, журналы, телевизионные и радиопрограммы,

документальные фильмы, другие периодические издания, распространяющие массовую информацию.

Редакции печатных изданий, телевидения и радио, других средств массовой информации являются представителями данного средства массовой информации. Редакция является юридическим лицом, действующим на основании своего устава. Редакция может осуществлять хозяйственную деятельность на основе экономической самостоятельности [1].

Задачи средств массовой информации чрезвычайно обширны и охватывают все сферы нашего общества.

Журналистика возникла в XVII веке в период обострения экономической и политической борьбы. В конце XIX - начале XX веков развивались радиожурналистика, фотожурналистика и киножурналистика, а с 40-х годов - тележурналистика. Первая печатная продукция в Туркестане начала выпускаться со второй половины XIX века. Известно, что среди средств массовой информации телевидение является самым молодым и появилось в нашей стране сравнительно недавно. Попытки передачи изображения с одного места на другое предпринимались в середине XIX века. Английский механик А. Бенуа изобрел аппарат для передачи фотографического изображения в 1843 году. А. Бенуа нанес изображение на тонкий, как бумага, кусок олова, сделал надписи специальными чернилами и установил оловянную пластинку в передающий аппарат. В принимающем аппарате была установлена специальная бумага, которая тускнела под воздействием электрического тока. Также имеются сведения о том, что еще одно техническое устройство для передачи изображения на расстояние с помощью электричества обсуждалось в официальных кругах России в 1858 году [2]. В 1897 году было сделано важное изобретение: немецкий физик К. Ф. Браун создал светоизлучающую электронную трубку для осциллографа. Только после этого профессору Петербургского технологического института Борису Львовичу Розингу удалось принять телевизионное изображение и передать его с одного места на другое. В 1907 году Б. Розинг предложил использовать светоизлучающую электронную трубку для передачи изображений на расстояние. 22 мая 1911 г. Розинг экспериментально испытал прием двух параллельных черных линий на светлом фоне в светоизлучающей электронной трубке. В Ташкенте, в Шайхантахурском районе, на улице "Бола масжид," дом 74

(ныне улица Навои, дом 199, рядом с нынешним центром телевидения Ташкента), в доме Юсуфхона ака и Хамзы опа Мирзамухамедовых в 1925-1928 годах было создано современное телевидение, основанное на полностью электронной системе как передающей, так и приемной частей, и впервые в мире было принято реальное движущееся телевизионное изображение. Основателями этого изобретения были Борис Грабовский и Иван Белянский, которые жили в одной комнате дома с мансардой в тогдашнем живописном дворе Старого города.

4 августа 1928 года на улице был установлен аппарат для передачи телевизионного изображения. В приемной части телекомплекса, установленного перед кинотеатром "Хива," показался проезжающий трамвай. Это был первый в мире прямой телевизионный репортаж с улицы - большая победа изобретателей из Ташкента.

5 ноября 1956 года в Ташкенте в Средней Азии было завершено строительство первого в регионе телецентра. Также была построена и установлена телебашня высотой 180 метров: однопрограммный передатчик ультракоротковолновой частотной модуляции мощностью 5 кВт (видео), 2,5 кВт (звук) и 4 кВт. Его радиус действия составлял 60-70 км. Строительство Ташкентского телецентра длилось два года.

В 1961 году с помощью ИТР-центра на башне была установлена вторая телевизионная турникетная антенна, и с помощью передатчика ТРСА 12/12 мощностью 100 Вт началось вещание второй программы.

В 1967 году на базе искусственных спутников Земли (ИСЗ) "Молния-1" и "Молния-2" была создана система "Орбита". В Ташкенте была построена приемная станция "Орбита." С их помощью начали выходить в эфир три передачи Центрального телевидения.

В 1981 году были введены в эксплуатацию Ташкентская телебашня и радиотелевизионная передающая станция. Строительство телебашни осуществлялось в 1978 году под руководством Л. Семашко, Н. Г. Терзиева-Царукова, инженеров Е. П. Морозова, М. Д. Мушеева.

За годы независимости сеть телерадиовещания была полностью модернизирована. Все устаревшие телевизионные и радиовещательные передатчики были заменены на современные. В 2001-2003 годах на Ташкентской телебашне была осуществлена полная замена телевизионных и радиовещательных передатчиков, были установлены 6 телевизионных и 4 радиовещательных FM-передатчика.

За последние десять лет количество независимых печатных СМИ увеличилось в 2,5 раза, а независимых электронных СМИ - в 7 раз. Около 53 процентов всех действующих телеканалов и 85 процентов радиоканалов являются негосударственными средствами массовой информации. Это свидетельствует о том, что количество независимых изданий, отвечающих требованиям свободного информационного рынка, увеличилось, и сформировалась конкурентная среда. Сегодня средства массовой информации в нашей республике охватывают политико-социальную, правовую, медицинскую, образовательную, женскую, социально-просветительскую, экономико-социальную, спортивную, духовно-просветительскую и многие другие сферы. В результате последовательного внедрения современных технологий в отрасль входят совершенно новые медиаструктуры, такие как цифровое, мобильное и интернет-телевидение. Эти примеры свидетельствуют о том, что политика либерализации средств массовой информации в нашей стране осуществляется на системной основе, поэтапно и целенаправленно. В то же время, реформы, проводимые в различных сферах общественной жизни в нашей стране, в конечном итоге привели к появлению новых направлений в работе средств массовой информации и совершенствованию законодательной базы в этой области.

Следует особо отметить, что созданная в нашей стране законодательная база и проводимая работа полностью соответствуют международно-правовым нормам. В частности, анализ законов, касающихся деятельности СМИ, показывает их соответствие статье 19 Всеобщей декларации прав человека Организации Объединенных Наций, которая гласит, что "каждый человек имеет право получать и распространять любую информацию независимо от государственных границ," а также другим международным документам, утверждающим, что "важен двусторонний и многосторонний обмен информацией между всеми государствами на основе взаимного равенства и уважения различных культур."

Мы знаем, что в нашей стране существует прочная законодательная база, регулирующая деятельность средств массовой информации и отвечающая международным нормам. Это можно увидеть на примере законов Республики Узбекистан "О средствах массовой информации" и "О защите профессиональной деятельности журналиста," принятых в 1997 году. В последние годы средства массовой информации Узбекистана

активно выполняют свои функции по осуществлению общественного контроля за деятельностью органов государственной власти и управления. Они становятся настоящей "четвертой властью" в нашей стране.

В основном законе Республики Узбекистан, а именно в Конституции Республики Узбекистан, также строго закреплена свобода средств массовой информации и недопустимость цензуры. В новой редакции Конституции средствам массовой информации посвящены 2 статьи. Согласно им, государство укрепило свободу средств массовой информации. То есть государство гарантирует свободу деятельности средств массовой информации, реализацию их прав на поиск, получение, использование и распространение информации.

Запрещается использование средств массовой информации в следующих целях:

призывы к насильственному изменению существующего конституционного строя, территориальной целостности Республики Узбекистан;

пропаганда войны, насилия и терроризма, а также идей религиозного экстремизма, сепаратизма и фундаментализма;

разглашение сведений, составляющих государственную тайну или иную охраняемую законом тайну;

распространение информации, разжигающей национальную, расовую, этническую или религиозную вражду;

пропаганда наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, если иное не предусмотрено законом;

пропаганда порнографии;

Не допускается использование в целях совершения преступных и иных деяний, влекущих ответственность в соответствии с законом.

Цензура средств массовой информации в Республике Узбекистан не допускается. **Никто не имеет права** требовать предварительного согласования публикуемых сообщений и материалов, а также изменения их текста или полного снятия с публикации (эфира).

Деятельность средств массовой информации всегда находится в центре внимания и законодательства, поскольку это сфера, которая должна регулироваться и обеспечиваться безопасностью в мире.

Литература:

1. Конституция Республики Узбекистан. Ташкент. Узбекистан. 2023 г.

2. Закон Республики Узбекистан "О средствах массовой информации."
Ташкент, Узбекистан. 15.01.2007.
3. История телевидения//uz.wikipedia.org/wiki/Televideniye
4. История телевидения в Узбекистане. <https://uz.wikipedia.>
Телевидение в Узбекистане